

RUSTAMJON TOJIBOYEV - QO‘QON ADABIY MUHITI VAKILLARI TADQIQOTCHISI

Yo‘ldasheva Buvixon Qahhorjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti.

yoldashevabuvixon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiyotshunos, tanqidchi, filologiya fanlari nomzodi, dotsent Rustamjon Tojiboyevning maqolalarida ilgari surilgan g‘oyalar, adibning adabiy qarashlari hamda Qo‘qon adabiy muhiti vakillari ijod namunalari tahlilini yoritishga asosiy e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy muhit, adabiy tanqid, muxammas, musaddas, ta‘rix, zamonaviy she‘riyat.

Adabiyotshunoslik sohasida har bir davr va hudud o‘ziga xos ijodiy muhitni shakllantirgan bo‘lib, u yerda yetishib chiqqan ijodkorlar va ularning asarlari ma‘lum adabiy qarashlar va g‘oyalarning targ‘ibotiga asos bo‘ladi. Adabiy muhit – ijodiy muhit. Muayyan joyda yashab ijod etgan yirik shoir va adiblar ta‘sirida yuzaga keladi. Adabiy muhitning vujudga kelishi, albatta, yirik ijodkorlar faoliyati, ular yaratgan ijodiy maktablar bilan bog‘liqdir. Shunday muhitlardan biri XVIII-XIX asrlarda shakllanib o‘zida yuzga yaqin ijodkorlarni birlashtirgan, yurt tarixida o‘chmas iz qoldirgan Qo‘qon adabiy muhiti hisoblanadi. Mazkur muhitning paydo bo‘lishi va rivojlanishi shoh va shoir Amir Umarxon nomi bilan bog‘liq. Amir Umarxon o‘z davrining yirik davlat arbobi va serqirra ijodkori bo‘lgan. Mamlakatdagi madaniy hayot homiysi sifatida ijod ahliga ham ma‘nan, ham moddiy ko‘mak bergan. Qo‘qon adabiy muhiti ham bunday noyob adabiy makonlardan biri sifatida e‘tirof etilgan bo‘lib, bu muhiti vakillarining ijodiy merosi milliy adabiyotimiz tarixida muhim o‘rin tutadi. Adabiyotshunos va tanqidchi, filologiya fanlari nomzodi, dotsent Rustamjon Tojiboyev Qo‘qon adabiy muhitining vakillari

asarlarini tadqiq qilish va ularning ijodiy merosini tahlil qilish borasida katta hissa qo‘shgan olimlardan biridir.

Rustamjon Tojiboyev — o‘zbek adabiy tanqidchiligi va adabiyotshunoslik sohasida chuqur bilim va tajribaga ega olimlardan biri. U o‘z tadqiqotlarida adabiy muhit vakillarining ijodiy yutuqlarini o‘rganish, ularning asarlaridagi falsafiy va estetik g‘oyalarni aniqlash, adabiyotni taraqqiy ettirish borasidagi ulkan hissasini yoritishga alohida e‘tibor qaratadi. Tojiboyevning ilmiy faoliyatida Qo‘qon adabiy muhiti alohida o‘ringa ega bo‘lib, uning maqolalarida mazkur muhitning o‘ziga xos xususiyatlari keng tahlil qilinadi. Quyida filolog Rustamjon Tojiboyevning bir qancha maqolalarida ochiqlangan eng muhim o‘rinlarni bayon etamiz.

“Mavlaviy Yo‘ldoshning bir ta‘rixi haqida” nomli maqolasida Qo‘qon adabiy muhiti vakili, asli ismi Muhammad Yo‘ldosh Muhammad Umar bo‘lgan shoir qalamiga mansub bir asar sharhi ustida fikr yuritadi. Tanqidchi maqolada, avvalo, Muhammad Yo‘ldosh shaxsiyati haqida, uning hayoti va ijodiy faoliyati oid fikr bildirib, so‘ng shoirning ta‘rix janrida yozilgan she‘ri xususida shunday yozadi: “... she‘rda 1904-1905-yillarda bo‘lib o‘tgan rus-yapon urushi voqealariga ishora bor. Mohiyatiga ko‘ra adolatsiz urush bo‘lgan mazkur hodisa natijasida Rossiya imperiyasining mag‘lubiyatga uchrab, ba‘zi hududlaridan va moddiy boyliklaridan ajralgani tarixdan yaxshi ma‘lum. Chor Rossiyasining mag‘lubiyati Mavlaviy Yo‘ldoshni ma‘lum darajada ilhomlantirgan ko‘rinadi. Natijada hur fikrli domla mazkur tarixiy voqea munosabati bilan she‘r bitganlar. She‘rda Yaponiya qo‘shinlarining dengizdagi va quruqlik - Manjuriya va Quriyadagi zafarli urushlari va yurishlari, Port-Artur qal‘asini qo‘lga kiritish larida tilga olinadi”. [1]

“Zavqiy she‘riyatida zamon sadosi” nomi ostida e‘lon qilingan maqolasida XIX asr oxiri XX asr boshlarida o‘zbek she‘riyatining mavzu ko‘lami avvalgi davrga nisbatan anchayin zamonaviy ruhda bo‘lgani va bu zamonaviy o‘zbek she‘riyatida salmoqli ijod qilgan, zamon muammolarini realistik ruhda ochib bera olgan va o‘z asarlariga singdira olgan shoir Zavqiy haqida yozadi. Zavqiyning o‘sha davr ruhida yozgan “Ajab ermas”, “Qahatchilik”, “Qissayi Farg‘ona”, “Ko‘z ochaylik” muxammaslarining eng e‘tibor qaratiladigan o‘rinlarini izohlab, sharhlab o‘tadilar.

Masalan, 1918-yilda yozilgan “Qissayi Farg‘ona” she‘ri Zavqiy ijodida alohida o‘rin tutadi. Ushbu 10 banddan iborat muxammas shoirning 1918-yil fevralidagi Qo‘qon fojiasi va uning daxshatli oqibatlari to‘g‘risidagi qarashlari aks etgan. She‘rda bolsheviklarning Qo‘qon shahrini vayron, aholisini qirg‘in qilishdagi faoliyati realistik tasvirlangan.

“Mingboshi haqida qasida” nomi ostida chop etilgan maqolasida bo‘lsa tariximizda o‘tgan mingboshi lavozimi haqida Muqimiyning “Sayohatnoma” asaridan olingan parchalar orqali mingboshilarning hajviy va salbiy obrazlarini she‘rdan olingan baytlar bilan izohlab o‘tadi. Boshqalardan farqli o‘laroq Qo‘qon adabiy muhiti vakillaridan biri bo‘lgan Nasriddin Nusrat qalamiga mansub qasida janrida yozilgan she‘r Qudash mingboshisi bo‘lgan Mirzoxon Mirzo Hakimboy ta‘rifiga bag‘ishlanib, unda faqat ijobiy jihatlarini, fazilatlarini madh etib yozilganini alohida e‘tirof etadi. Maqola muallifi Rustamjon Tojiboyev ushbu ma‘lumotlarni aniq dalillarga asoslanib yozilganmi yo‘qmi deya Qudash qishlog‘iga boradi va u yerda Mirzoxon Mirzo Hakimboy bilan bir zamonda yashagan va uning adolatidan bahramand bo‘lgan Abduqodir ota bilan suhbat qurib, qasidada yozilgani kabi inson bo‘lganiga oydinlik kiritadi:

Jumla mingboshilara sulton Qudash ming boshisi,

Oqil-u donor, raso, purdon Qudash mingboshisi.

Zohir-u botib aning boshdin-ayog‘in aybi yo‘q,

Suvrati zebosi benuqson Qudash mingboshisi.

“Uch xarobotiy” kimlar edi?” maqolasida Furqat qalamiga mansub “Uch xarobotiy” musaddasi Maqsud Shayxzoda ta‘biricha, “Furqat lirikasining shoh asari deb sanalishga loyiq” asar deya e‘tirof etiladi. Adabiyotshunos G‘. Karimov bu asar haqida Furqat dunyoqarashini aks ettirish bilan birga uning ijodiy-estetik pozitsiyaaini ham ifoda qilganini ta‘kidlaydi. Taniqli furqatshunos A. Abdug‘ofurov fikricha, “Falsafiy-so‘fiyona yo‘nalishga ega bo‘lib, Furqat lirikasining boshqa namunalaridan ajralib turadi”. Akademik A. Qayumov esa “bu musaddas esa Furqat va yana o‘sha doiradagi ikki shoir ishtirokida mushoira yo‘li bilan yozilgan she‘r bo‘lsa kerak” deb tahmin qiladi. Musaddas haqida olimlar bildirgan fikrlar Rustamjon

Tojiboyevni izlanishga chorlaganini yozadi. Kuzatishlari natijasida musaddas vazni va qofiyasi yaqin bo‘lgan uch g‘azal tanqidchi e‘tiborini tortadi. Barchasini chuqur o‘rganishi natijasida birinchi va ikkinchi g‘azal Furqat va Zavqiyning, uchinchi g‘azal Furqat, Zavqiy va Nisbatiyga tegishli ekanini aytadi: “Nisbatiy, Zavqiy va Furqat dastlab mazkur g‘azallarni bitganlar, so‘ngra shu g‘azallar vazni va qofiyasi bilan bog‘lanuvchi mazkur musaddasni yaratganlar. Musaddasda har uch shoirning 1883 — 1886 yillardagi kayfiyatlari, hayotga qarashlari o‘z aksini topgan. O‘sha paytlarda, Furqat hali Qo‘qonda yashab yurganida bu shoirlar ma‘nan juda yaqin bo‘lganlari ayni haqiqat”. [5]

Adabiy tanqid borasida jo‘shqin ijod qilgan Rustamjon Tojiboyevning yuqorida ko‘rib chiqqanimiz maqolalarida Qo‘qon adabiy muhiti ijodkorlarining asarlari yoki adabiy qarashlari, asarlarining mavzu ko‘lami borasida tadqiq etganiga guvoh bo‘ldik. Muallif har bir tahlilga tortgan ijodkor va uning asari ustida izchillik bilan, aniqlik bilan ish olib borganini ko‘rinib turibdi. O‘zi ilgari surgan fikr uchun o‘rnida dalillar ham keltirib o‘tgan. Buning uchun har bir adibdan sinchkovlik, o‘tkir aql sohibi bo‘lishlik va albatta, katta tajriba talab qilinadi. Rustamjon Tojiboyev mana shunday inson edi. Olim o‘zidan boy meros qoldirib, adabiy jarayonning bir bo‘g‘ini bo‘lgan adabiy tanqid sohasiga juda katta hissa qo‘shdi. O‘ylaymizki, ayni shu sohada ijod qilayotgan izlanuvchilar uchun bu meros ancha foyda beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qayumov A. Qo‘qon adabiy muhiti Toshkent - 1961.
2. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2001-yil 6-son. 53-54-bet
3. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2003-yil 6-son. 16-19-bet
4. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2005-yil 4-son. 40-45-bet
5. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali 2011-yil 3-son. 58-61-bet
6. <http://huqandadab.uz/>